

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 772 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujabarova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi.....	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	

UDK 338.2

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHDA DAVLATNING O'RNI

Z.Rahimova

UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE
"Iqtisodiyot" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada kichik biznes subyektlari faoliyatini eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni, kichik biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari, bugungi kundagi kichik biznes faoliyatining o'zgarish jarayonlari, shuningdek, mamlakatimiz kichik biznes faoliyatini rivojlantirish samaradorligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, xarajat, biznes, tadbirkorlik, investisiya, xorijiy investisiya, iqtisod, tadbirkorlik faoliyati, investision tizim.

Abstract: The article discusses the role of the state in enhancing the export potential of small business entities, the strategic directions for developing green economy to improve the efficiency of small business activities, the current changes in small business operations, and also presents the effectiveness of the development of small business activities in our country.

Key words: small business, cost, business, entrepreneurship, investment, foreign investment, economy, business activity, investment system.

Аннотация: В статье показана роль государства в повышении экспортного потенциала субъектов малого предпринимательства, стратегические направления развития зеленой экономики в повышении эффективности субъектов малого предпринимательства, процессы изменения деятельности малого предпринимательства сегодня, эффективность развития малого предпринимательства. деятельность в нашей стране прошла.

Ключевые слова: малый бизнес, стоимость, бизнес, предпринимательство, инвестиции, иностранные инвестиции, экономика, деловая активность, инвестиционная система.

KIRISH

Mamlakatimiz rivojida kichik biznes va tadbirkorlarning o'rni beqiyosdir. Ayniqsa rivojlangan davlatlar bilan hamkorlik ya'ni eksport salohiyatini oshirishda xam tadbirkorlarni ahamiyati kattadir. Shu bois ularni davlat tomonidan qo'llab quvvatlab kelmoqda. Taraqqiyot strategiyasining "Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash" deb nomlangan bobida belgilangan vazifalar ichida tadbirkorlik faoliyatini jadal sur'atlarda rivojlantirish va uning milliy iqtisodiyotdagi hissasini oshirish vazifasi qo'yilgan. Jumladan, "Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish" vazifasi belgilangan. Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirish uchun birinchi navbatda bu korxonalarda mavjud ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish lozim[1].

Ochiq tan olish kerak, pandemiya davrida iqtisodiyotning barqaror ishlashi uchun tadbirkorlar davlat bilan teppa-teng hissa qo'shdilar. Shuning uchun barchamiz tadbirkorlarga yelkadosh bo'lib, ularni doimo qo'llab-quvvatlashimiz shart"[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik faoliyatini eksport salohiyatini oshirish va rivojlantirishda texnologiyalarga ustuvorlik berish talab etiladi. Tadbirkorlik faoliyatida texnologik jarayonni muvofiqlashtirishning moliyaviy mexanizmi samaradorligini oshirishda startaplar tizimidan foydalanish taklif etiladi. A.Oosthuizen, J.Van Vuuren, M.Botxa tadqiqotlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlanishining boshqaruv tizimidagi o'rni muhim xarakter kasb etadi. A.G.Kiryakov, V.A.Maksimov tadqiqotlarida zamonaviy ilm-fan

yutuqlari innovatsion tadbirkorlik kichik biznesni rivojlantirishning yangi usuli sifatida muhokama qilinadi. O.A.Aripov kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlanishini hududiy miqyosdan kelib chiqqan holda yaxshilashga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni qo'llash zaruriyatini qayd etadi[3].

Kichik biznesda tadbirkorlik faoliyatining samarasini oshirish ishlab chiqarish resurslari deganda korxonalar va tashkilotlar faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha ishlab chiqarish vositalari, zaxiralar, korxonaning amal qilishi va rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan tovar-moddiy qiymatliklar, umuman olganda barcha ishlab chiqarish omillari tushuniladi.

Shuningdek, V.Ya.Gorfinkel yuqoridagi olimlar fikriga qo'shilgan holda kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlantirishning asosiy masalasi ishlab chiqarish resurslarini ishlab chiqarish jarayonida to'g'ridan-to'g'ri qatnashadigan ishlab chiqarish omillarining majmuasi sifatida ta'riflaydi. Bu berilgan tariflarda iqtisodiy resurslarni korxonalar faoliyatida qatnashadigan asosiy fondlar, aylanma mablag'lar va mehnat resurslari majmuasi sifatida tushuntiriladi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni va iqtisodiy salohiyatidan to'laroq foydalanishga erishish uchun bu korxonalarining bir maromdagi ishlashini ta'minlash, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish talab etiladi. Bu holatda uzluksiz rivojlanish strategiyasi samarali hisoblanadi. Iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanishni boshqarishning ushbu strategiyasida iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanishning texnik-iqtisodiy reglamenti yaratiladi. Iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanishning texnik-iqtisodiy reglamentini yaratish tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini harakatiga ko'p jihatdan bog'liq. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida tayyor mahsulot bo'lgunga qadar harakatda bo'ladilar, bir qancha ishlab chiqarish bosqichlaridan o'tadilar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, kichik biznes eksport o'sishiga, ayniqsa yirik korxonalar ichki bozorlarda hukmronlik qiladigan iqtisodiyotlarda katta hissa qo'shadi. Yevropa komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, kichik biznes Yevropa Ittifoqining eksport qiymatining 30%ni tashkil etadi. Ushbu katta hissa ularning moslashuvchanligi va nishali bozorlar bilan ta'minlanadi. Ushbu vaziyat kichik bizneslarga ixtisoslashgan mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilish imkonini beradi.

Shuningdek, yirik korxonalar ko'proq resurslar va belgilangan bozorda shu kompaniyalarning mavjudligining afzalliklariga ega bo'lsa-da, kichik biznes bo'shliqlarini to'ldirish va ixtisoslashtirilgan mahsulotlar bilan ta'minlash orqali eksport o'sishiga hissa qo'shadi. Bianchi and Wickramasekera tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kichik biznesning eksportga qo'shgan hissasi yuqori darajadagi moslashuvchanlik va egiluvchanlik bilan ajralib turadi, bu ularga bozor talablari va imkoniyatlariga tez javob berishga imkon beradi.

Bundan tashqari mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida kichik biznes sohasini jadal rivojlanishi orqali hududlarning mehnat taqsimotida ijobiy o'zgarishlar yuz beradi, o'rta va yirik biznes bilan hamkorlik aloqalari keng miqyosda o'rnatib kelinmoqda.

Buning natijasida 2023-yilda O'zbekiston 24,4 mlrd dollarlik mahsulot eksport qilingan.

Bundan tashqari statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi qariyb 62,6 mlrd AQSH dollariga yetganligini ko'rishimiz mumkin.

Shu bilan birgalikda tashqi savdo aylanmasi hajmi 2022-yil bilan solishtirilganda 2023-yilda 23,9 foizga oshgandir.

Bunda:

eksport – 24,4 mlrd (23,8 foizga oshgan)

import – 38,1 mlrd (24 foizga oshgan)

Ya'ni tashqi savdo aylanmasining nisbatan salmoqli hissasi Xitoy (21,9 %), Rossiya (15,8 %), Qozog'iston (7 %), Turkiya (5 %) va Koreya Respublikasida (3,7%) qayd etilgan. [4].

Olingan statistik ma'lumotga 2017-2023 yillarda O'zbekistonning umumiy eksporti 120 mlrd dollarni tashkil etgan.

Ma'lumki, «O'zbekiston-2030» strategiyasida belgilangan maqsadlarga – eksportdagi xususiy sektor ulushini 60 foizga oshirishga qat'iy amal qilgan holda eksport tizimli ravishda qo'llab-quvvatlanmoqda, deb ta'kidlangan.

Shuningdek, 2017-2023 yillarda O'zbekistonning umumiy eksporti 120 milliard AQSH dollarini tashkil etdi. Birgina 2023-yilda eksport 24 milliard dollarga yetdi, bu 2017-yilga nisbatan 64 foizga o'sdi.

Oxirgi yillarda O'zbekiston eksport yetkazib berish geografiasini yana 33 ta yangi davlatni qamrab olgan holda kengaytirib, umumiy tashqi bozorlar sonini 115 taga yetkazdi. Bugungi kunda O'zbekiston mahsulotlari

Peru, Panama, Meksika, Dominikan, Argentina va Albaniya, Serbiya, Finlandiya, Lyuksemburg va boshqa mamlakatlar bozorlariga kirib bormoqda.

Qayd etilganidek, so'nggi yillarda eksportni qo'llab-quvvatlash milliy tizimi korxonalarni eksport faoliyatiga jalb etishga davlat tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda. Masalan, o'tgan yili 3 mingga yaqin mahalliy korxonalar eksport faoliyatiga qo'shildi. Joriy yilning yanvar-oktyabr oylari davomida 2 ming 450 ta korxonalar ilk bor tashqi bozorga chiqib, jami 1 milliard dollarlik mahsulot eksport qildi.

O'zbekistonning 2023-yildagi eksport hajmi qanday o'zgarganligini yuqoridagi diagrammada ko'rishimiz mumkin.

O'tgan 2023-yili respublika bo'yicha eksport qiluvchilar soni 7255 taga yetdi, tovar va xizmatlar eksporti hajmi 16169,6 million dollarni tashkil etdi (nomonetar oltindan tashqari), 2022-yilga nisbatan 4,5 foizga o'sdi.

Bundan tashqari 2023-yilda O'zbekistondan oltin eksporti o'tgan yilga nisbatan qariyb ikki baravar oshdi. Bundan tashqari, xorijga qishloq xo'jaligi mahsulotlari va g'alla, avtomobil ehtiyot qismlari va neft mahsulotlari sotish hajmi yil davomida oshdi.

Yana bir boshqa ya'ni rangli metallar, gaz, o'g'itlar, elektr energiyasi va to'qimachilik kabi mahsulotlar eksportining kamayishi kuzatilmoqda. Jumladan, o'tgan yilning yanvar-dekabr oylarida respublikadan 3 050,0 million dollarlik to'qimachilik mahsulotlari eksport qilinib, 65 ta davlatga 639 turdagi to'qimachilik mahsulotlari jo'natildi.

Bu umumiy eksport hajmining 12,5 foizini tashkil etadi, 2022-yilning shu davriga nisbatan 3,8 foizga kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda eksport hajmi kundan kunga oshib bormoqda.

Shu jumladan resurslar, boshqaruv tajribasi va strategik oriyentatsiya ularning eksport ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Kuchli ichki imkoniyatlar va aniq eksport strategiyalariga ega bo'lgan kichik biznes subyektlari xalqaro miqyosda muvaffaqiyat qozonish ehtimoli ko'proq ekanligini ko'rsatadi. Misol uchun, O'ura, Zilber, and Lopes tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ilg'or boshqaruv qobiliyatlari va xalqaro tajribaga ega bo'lgan Braziliya kichik biznesi eksport qilishda boshqalarga nisbatan muvaffaqiyatliroq bo'lgan.

Ammo, iqtisodiy volatillik va protessionistik savdo siyosati muhim muammolarni keltirib chiqaradi. Acs, Morck, and Yeung tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qo'llab-quvvatlovchi savdo siyosatiga ega bo'lgan mamlakatlarda kichik biznes vakillari orasida eksport faoliyati bilan shug'ullanish ehtimoli va imkoniyatlari ko'proq.

Shuni ham aytish lozimki moliyaviy cheklavlar kichik biznesning eksport qilish uchun asosiy to'siqdir. Ko'plab kichik biznes vakillari eksport faoliyatini moliyalashtirishni ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda, biznes operatsiyalarni kengaytirish va yangi bozorlarga chiqish qobiliyatini cheklaydi. Beck, Demircuc-Kunt, and Maksimovic tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kichik biznes rivojlanayotgan mamlakatlarda yetarli garov miqdorlari, cheklangan kredit tarixi va yuqori tranzaksiya xarajatlari tufayli moliyalashtirishda muhim muammolarga duch kelmoqda.

Shu bois turli mamlakatlarning qoidalari, standartlari va sertifikatlariga rioya qilish katta resurslar va tajribani talab qiladi. Jahon Banki tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, me'yoriy (qonuniy) muvofiqlashtirish xarajatlari nomutanosib ravishda yuqori bo'lishi mumkin va bu ularning jahon bozorlaridagi raqobatbardoshligiga (salbiy) ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, davlatlar siyosiy-iqtisodiy choralar va qo'llab-quvvatlash dasturlari orqali kichik biznes eksportini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Lederman, Olarreaga, and Payton eksport subsidiyalari, soliq imtiyozlari va savdoni osonlashtirish xizmatlari kabi davlat tashabbuslari orqali kichik biznes eksport ko'rsatkichlarini oshirishni taklif qiladilar. Ushbu chora-tadbirlar eksport tannaxini va eksport operatsiyasi murakkabligini kamaytirishga yordam beradi[5].

Kichik biznes eksportini qo'llab-quvvatlash uchun dunyo miqyosda turli xil siyosat choralari va dasturlari amalga oshirildi. Masalan, Qo'shma Shtatlarning eksport-import banki kichik biznes subyektlariga xalqaro miqyosda raqobatlashishga yordam beradigan moliyaviy mahsulotlarni taqdim etadi. Wilkinson & Brouthers tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday dasturlar moliyaviy risklarni yumshatish va kichik biznes uchun bozorga kirishni osonlashtirishda samaralidir. Xuddi shunday, Yevropa Ittifoqining COSME dasturi eksportni kengaytirish uchun kichik biznesga moliyaviy yordam va bozorga kirish xizmatlarini taklif etadi[5].

Shu bois savdo shartnomalari yangi bozorlarni ochib berishi va kichik biznes subyektlari uchun eksport imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Biroq, kichik biznes ko'pincha savdo shartnomalarining batafsil qoidalarni tushunish va ularga rioya qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Baldwin and Lopez-Gonzalez tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadi-ki, savdo bitimlarining murakkabliklari tufayli kichik biznes vakillari yordamga muxtojdir. Masalan, Yevropa Ittifoqining umumlashtirilgan imtiyozlar sxemasi (GSP) rivojlanayotgan mamlakat kichik biznes tomonidan Yevropa Ittifoqiga eksport qilinadigan tovarlarga tariflarni pasaytirish imkoniyatlarini beradi.

Bizga ma'lumki, elektron tijorat KBSlarining xalqaro miqyosda biznes yuritish sohasida inqilob qildi. Alibaba, Amazon va E-Bay kabi platformalar KBSdan iste'molchilar bilan aloqa etishga imkoniyat beradi. Elektron tijorat platformalaridan foydalangan holda kichik biznes an'anaviy bozorga kirish to'siqlarini yengib, amalda global miqyosda raqobatlasha olishini ko'rsatmoqda. Misol uchun, Quinton and Harridge-March tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, elektron tijorat avstraliyalik KBSlaridan xalqaro bozorlarga chiqish va eksport daromadlarini 30% ga oshirish imkonini bermoqda.

Eksport ko'rsatkichlarini oshirish uchun kichik biznes tomonidan texnologiyalardan muvaffaqiyatli foydalanishni taqozo etadi. Misol uchun, raqamli marketing va elektron tijoratni xalqaro ishtirokni kengaytirish uchun foydalangan Ispan KBS vakillarini o'rgandilar. Xuddi shu asnoda, Hindistonning Zoho korporatsiyasi yangi bozorlarga chiqish va eksportning sezilarli o'sishiga erishish uchun bulutli hisoblash va SAAS (xizmat sifatida dasturiy ta'minot) modellaridan foydalangan[6].

Shu jumladan qo'shma korxonalarining tashkil etilishi va strategik ittifoqlar, KBSning eksport ko'rsatkichlarini oshirishi mumkin. Xalqaro sheriklik bilan shug'ullanadigan KBS mahalliy bozor bilimlari, tovarni tarqatish tarmoqlari va texnologik tajribaga ega bo'lishlarini va shu bilan dunyo bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishni taklif qilmoqdalar.

Barqaror biznes amaliyot va mahsulotlar nafaqat me'yoriy qonun talablarga javob beradi, balki ekologiya haqida qayg'uradigan iste'molchilar e'tiborini ham jalb etishi mumkin.

Oxirgi o'n yillikda texnologik yutuqlar tufayli iste'molchilarning xulq-atvori o'zgartirishi va rivojlanayotgan savdo siyosati bilan bog'liq o'zgarishlar KBS eksport strategiyalarida sezilarli o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkin. Raqamlashtirish, barqarorlik va mintaqaviy integratsiya KBS eksporti o'sishining asosiy omili bo'lishini taxmin qilmoqda. Ushbu tendensiyalarga moslasha oladigan va yangi texnologiyalardan foydalana oladigan KBSlar jahon bozorida rivojlanish uchun yaxshi imkoniyatlarni qo'lga kiritadilar. Masalan, xalqaro savdo markazi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli savdo va barqarorlikka e'tibor qaratadigan KBS subyektlari kelajakdagi eksport bozorlarida raqobatbardosh ustunlikka ega bo'ladilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilar kelib chiqib quyidagi takliflar berishimiz mumkin. Ya'ni mintaqaviy va mahalliy hokimiyat darajasida:

- eksportni davlat tomonidan qo'llab - quvvatlash strategik rivojlantirish modelini yaratish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish;
- eksportni davlat tomonidan qo'llab - quvvatlash tejash va chiqindisiz texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirish;
- mintaqaviy hokimiyatlarning moliyaviy va maslahat yordamidan faol foydalanish;

Xulosa qilib aytganda, belgilangan eksportni davlat tomonidan qo'llab - quvvatlash yo'nalishlari va shakllari kichik biznesni qo'llab - quvvatlashning bir qismi sifatida ham individual, ham murakkab shaklda ko'rsatilishi mumkin. Taklif etilgan tavsiyalar tadbirkorlar sonini ko'paytirishga, iqtisodiy resurslar mavjud bo'lishiga yordam beradi, bu esa o'z navbatida mintaqqa iqtisodiyotining biznes sektorining raqobatbardoshligini oshirish va kichik biznes subyektlari faoliyatida eksportni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning samarali muhitni yaxshilash uchun qulay sharoit yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. T.: "O'zbekiston", 2022 y.
2. Olim Sabirovich Kazakov Menejmentga kirish. Darslik. Toshkent. "Fan ziyosi" nashriyoti, 2021 yil. M. Myeskon, M. Albert, F. Xedouri. Основы менеджмента. М. Дело, 1992.: -С.489.
3. Muhammadjanovich K. I. EFFECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP //Conference Zone. – 2022. – S. 129-133.
4. M.Ya. Pogorelova. Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika: Uchebnoye posobiye / M.Ya. Pogorelova. - M.: IS RIOR: NIS INFRA-M, 2016. - 290 s., c.86].
5. L.I.Abalkin, O.I. Volkov i dr. Ekonomika predpriyatiya (firmy): Praktikum / Red. O.I. Volkov, V.Ya. Pozdnyakov. - M.: INFRA-M, 2016., c.91].
6. Kenjabayev A.T. Tadbirkorlik faoliyatini axborotlashtirish milliy tizimini shakllantirish muammolari.: Iqt.fan. dokt. diss. avtoref. – T.: 2005-39 b.
7. O'zbekistonda kichik tadbirkorlik. Statistik to'plam. Toshkent, 2020 y.190b.
8. www.stat.uz sayt ma'lumotlari.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

